

STRATEGIYALIQ MENEDJMENTTI JARATIW HÁM ONIŇ MAZMUNIN ANIQLAWDAĞI MENEDJERDIŇ ÓZINE TÁN ISKERLIKLERI

Bazarbaeva Gúlbanıw

Aximetov Dastan

Qaraqalpaqstan awıl xojalıq hám agrotexnologiyalar instituti

Zooinjeneriya fakulteti

"Agrobiznes hám investiciyalıq xızmet" tálim bağdarı 2-kurs studentleri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10421635>

Annotaciya: Bul maqalada strategiyalıq menedjmentti jaratıw hám onıń mazmunin anıqlaw, sonday-aq, strategiyanı durıs tańlawda menedjerdiń ózine tán iskerlikleri haqqında sóz etiledi.

Gilt sózler: Strategiya, keleshekti boljaw, firma, kompaniya, ishki jağday, ideya.

Strategiya sózi grekshe «strategos» sózinen alınğan bolıp «generel sheberligi» mánisin bildiredi. Bul atama áskeriy tarawdan kirip kelgen bolıp birinshi mártebe Aleksandr Makedonskiy tárpinen kiritilgen.

Strategiya bul:

- keleshekti boljaw, hár túrli cenariyerdi analizlew sheberligi;
- keleshekte báseki gúresinde abzallıq beriwshi ideya;
- kárxananıń ulıwmalıq iskerligin (fondı, quwatlılıǵı, qárejeti, paydası hám basqalardı) qadaǵalawshı keń qamırawlı sistema.

Strategiyanı islep shıǵıw menedjerlerdiń tiykarǵı funktsiyalarınan biri bolıp tabıladı. Ayırım menedjerler kúshli strategiya islep shıǵadı, biraq onı turmısqa nátiyjeni ámelde qollana almaydı. Basqaları bolsa ortasha strategiya islep shıǵadı jáne onı ámelge asıradı. Strategiya qanshelli jaqsı oylanǵan hám puxta ámelge asırılǵan bolsa, kompaniyanıń poziciyasi sonshelli kúshyedi. Strategiya jaqsı islengen kompaniyalarda ayırım waqıtları tosattan qolaysız jağdaylarǵa dushar keledi. Sonıń nátiyjede jaqsı strategiya bazarda kúshli poziciyanı iyelew, ayırım kewilsiz jağdaylarǵa, kúshli básekige hám ishki máselelerge qaramay tabıslı islewge imkaniyat jaratadı.

Strategiyanı jaratıwda menedjment tómendegilerdi anıqlawı kerek boladı:

- biz qay jerdemiz?
- qay jaqqa ketip baratırımız?
- jumısımızdıń maqsetleri qanday?
- maqsetke erisiw jolları qanday?
- optimal joldı tańlaw kriteriyaları nelerden ibarat?
- sońǵı nátiyje qanday bolıwı kerek?

Bul sorawlardıń juwapları kelesi basqarıw ciklerinde paydalanıw ushın maqset hám nátiyjelerdi anıqlaw ushın oǵada zárúrli bolıp tabıladı. Strategiyalıq menedjment kompaniyanıń uzaq múddetli maqsetler hám iskerligine baylanıslı bolıp tabıladı. Aytıw múmkin, strategiyanı (háreketler tárizin jáne onıń anıq quralların ańlatıw basqarıwdıń negizin quraydı hám kompaniyada menedjmenttiń jaqsı jolǵa qoyılǵanlıǵın kórsetiwshi eń tuwrı belgi bolıp xızmet etedi.

Strategiyalıq menedjmenttiń mazmunı tómendegilerden ibarat:

- firma biznesiniń jónelis hám tiykarǵı maqsetlerin belgilep alıw;

- firmaniń sırtqı ortalıǵın analizlew;
- ondaǵı ishki jaǵdaydı analizlew;
- firma yamasa xojalıqtıń orta buwınlarında strategiyanı tańlaw hám islep shıǵıw;
- diversiyalanǵan firmaniń portfelin analizlew;
- onıń shólkemlestirilgen dúzilmesin joybarlaw;
- integratsiya dárejesin hám basqarıw sistemasın tańlaw;
- «strategiya - struktura - qadaǵalaw» kompleksin basqarıw;
- firma iskerliginiń tarawlardaǵı siyasatın hám de onıń minez-qulıq normaların belgilew;
- kompaniya strategiya hám nátiyjeleriniń keri baylanısın támiyinlew;
- strategiyanı, dúzilmesin hám basqarıwdı jetilistiriw.

Búgingi kúnde quramalı hám tez ózgeriwsheń bir jaǵdayda básikeyge shıdam bere alatuǵın firma strategiyanı islep shıǵarıwshı, basqarıwshılardı - strategiyalıq menedjerlerdi anıqlap alıwı kerek. Olardıń wazıypası - pútkil shólkem iskerliginiń málim bir jóneliste barıwın támiyinlew bolıp tabıladı. E. Vrapptıń pikirinshe (Chikago universiteti), eń áwmetli strategiyalıq menedjerler tómenдеgi páziyetlerdi iyelegen bolıwı kerek:

- kóp zattan jaqsı xabardar bolıwı;
- óz waqıtı hám energiyasın basqara alıwları;
- jaqsı siyasatshı bolıwları;
- ekspertlerge uqsap «bir zatqa jabısıp almawları»;
- baǵdarlamanı jeke jónelislerde ilgeri súre alıwları kerek.

Kóp zattan xabarlı bolıw basqarıwdıń túrli basqıshlarında keń kólemlı basqarıw qararların qabil ete alıwǵa múmkinshilik beredi. Menedjerler shólkemniń túrli bólimlerinde informatsiya derekleri tarmaǵın shólkemlestiriwleri kerek, bul olarǵa operativ túrde haqıyqatlıqtan xabarlı bolıp turıwǵa múmkinshilik beredi. Olar óz waqıtı hám energiyasın hár túrli jumıslar, qararlar hám máseleler ortasında durıs bólip alıwları sonday-aq, qashan juwapkerlikti bólistiriw kerekligi, qaysı waqıtta bolsa jeke máselelerge aralasıw kerekligin biliwleri kerek.

References:

1. Y.Abdullaev, Sh.Tulyaganova. "Menedjment va marketing asoslari". O'quv qo'llanma, — Toshkent, 2006.
2. N.K.Yo'ldoshev, S.Sh.Yusupov, G.E.Zaxidov. "Menejment asoslari va biznes reja", darslik — Toshkent, 2017.
3. Sh.A.Tursunov, Sh.B.Rashidova "Menejment". (O'quv- uslubiy qo'llanma).